

КУЧСИЗ ЎСУВЧИ ПАЙВАНДТАГЛАРДАН ИНТЕРКАЛЯР ҚЎЙИЛМА СИФАТИДА ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ОЛЧА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ

Халмирзаев Д.К.

Тошкент давлат аграр университети, ТошДАУ, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068230>

Кучсиз ўсувчи пайвандтаглардан фойдаланиб, олча кўчатлари ер устки қисмларининг ривожланиш ўлчамларига сезиларли равишда таъсир кўрсатиш мумкин, бу эса боғларда дарахтларни зичлаштириб экиш ва уларни интенсив тизимда етиштириш учун бундай кўчатларни тадбиқ қилиш имкониятларининг муҳим мезонларидан бири ҳисобланади. Боғдорчиликнинг кучсиз ўсувчи пайвандтагларга ўтиши билан кўчатчилик хўжаликларини кучсиз ўсувчи пайвандтаг материали билан етарли миқдорда таъминлаш муаммоси вужудга келди. Бунинг боиси боғларда мевали экин кўчатларини зичлаштириб экилиши ва она кўчатзорлар майдон бирлигидан пайвандтаг материалининг кам чиқишидир [1]. Пайвандтаглар она кўчатзорлари эндигина барпо этилаётган ҳудудларда пайвандтаг материални ишлаб чиқариш дастлабки 3-4 йилда жуда ҳам кам бўлади, негаки бу муддатда она ўсимликлар ўсиш ва ривожланиш даврида бўлади. Бунга боғлиқ равишда оралиқ қўйилмали кўчатлар етиштириш маълум афзалликларга эга бўлиб, клон пайвандтаглар она кўчатзори қаламчаларидан қўшимча фойдаланиш ҳисобига кўчат етиштириш миқдори ортади ва тезлашади [2-4].

Оралиқ қўйилмали дарахтларнинг хусусиятларига қўйилма компонентининг тупроқда жойлашиш чуқурлиги кучли таъсир кўрсатади. Қўйилмани тупроққа кўмиб юбориш ўсишни тезлаштиради, ҳосилга киришни кечиктиради, кўчатлар тутувчанлиги ва боғда яхши сақланиб қолишини таъминлайди. Қатор тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, оралиқ қўйилмани тупроққа кўмган ҳолда кўчат ўтқазиш дарахтнинг тупроққа яхши ўрнашишини ва оралиқ қўйилмани қишда совуқдан яхши ҳимояланишини таъминлайди [5-6].

Ушбу тадқиқотда биз коллекцион кўчатзордан танланган кучсиз ўсувчи пайвандтаглардан олча учун П-3 турларидан оралиқ (интеркаляр) қўйилма сифатида фойдаландик. Бунда асосий пайвандтаг сифатида ҳар хил ўсиш кучига эга олча учун камхастак олча, ОВП-4 ва П-7, пайвандтаглари қўлланилди, уларга юқорида келтирилган кучсиз ўсувчи пайвандтагларнинг 10 дан 30 см гача бўлган турли узунликдаги интеркаляр, яъни оралиқ қўйилмалари пайванд қилинди.

Пайвандтаглар ва оралиқ қўйилманинг ўсиш кучи олчани Шпанка черная нави кўчатларида баргларнинг шаклланишига ҳам муайян даражада таъсир кўрсатди. Унинг энг кўп миқдори кучсиз ўсувчи П-7 пайвандтагига П-3 пайвандтагининг оралиқ қўйилмаси пайванд қилинганда қайд этилди. Уларда етиштирилган кўчатлар уч ёшга етганда ҳар тупида 130-133 донагача барглар шаклланди.

Олчанинг Шпанка черная навида оралиқ қўйилма сифатида кучсиз ўсувчи П-3 пайвандтагидан фойдаланиш асосий пайвандтаг П-7 бўлган ва оралиқ қўйилма 10 см узунликда олинган вариантда кучсиз ўсувчи кўчат олиш учун энг юқори самара берди. Ушбу ҳолатда тажрибада бўйи 52,1 см, барглар сони 57,1 дона ва уларнинг сатҳи 17,5 дм² бўлган энг паст бўйли кўчатлар олинди. Уруғидан ўстирилган камхастак олча ва вегетатив йўл билан кўпайтириладиган кучли ўсувчи ОВП-4 пайвандтагидан фойдаланиш бирмунча баландроқ бўйли кўчат олишни таъминлади, ушбу ҳолатда

кўчатларнинг бўйи 70,5-73,2 см га етди, бу эса кучсиз ўсувчи пайвандтаг қўлланилган вариантдан 31,5% юқоридир.

Уруғидан ўстирилган кучли ўсувчи камхастак олча ва вегетатив йўл билан кўпайтириладиган ОВП-4 пайвандтагида энг паст бўйли кўчатлар П-3 пайвандтаги оралиқ қўйилмаси 20 дан 30 см гача узунликда олинган вариантларда шаклланди. Бунда кўчат бўйининг 10 см лик қўйилма вариантларига нисбатан қисқариши 11,1-17,5% ни ташкил этди. Демак суст ўсувчи олча кўчатларини етиштириш учун кучсиз ўсувчи П-7 пайвандтагидан фойдаланиш, унга П-3 пайвандтагининг 10 см узунликдаги оралиқ қўйилмасини пайвандлаш тавсия этилади.

Олча кўчатларини турли пайвандтагларда П-3 пайвандтагининг 10 см узунликдаги оралиқ қўйилмасидан фойдаланган ҳолда етиштиришнинг иқтисодий таҳлили шуни кўрсатадики, олчанинг Шпанка черная навини П-7 пайвандтагида етиштириш юқори самарали бўлиб, ушбу вариантда стандарт кўчатларнинг энг юқори – 42541 донагача чиқиши таъминланади. Ушбу миқдордаги кўчатларни 8000 сўм баҳода реализасия қилиш 340 млн. 328 минг сўмгача даромад олиш имконини беради.

Олчани Шпанка черная нави кўчатларининг ривожланишига кучсиз ўсувчи П-3 пайвандтаги оралиқ қўйилмаси узунлигининг таъсири

Асосий пайвандтаг сифатида қўлланилган турлар	Оралиқ қўйилма узунлиги, см	Кўчатларнинг ўсиш кучи		Бир кўчатдаги барглар сони, дона	Бир кўчатдаги барг сатҳи, дм ² .
		см	%		
Камхастак олча	10 – назорат	73,2	100,0	67,5	21,3
	20	65,1	88,9	60,4	20,1
	30	60,4	82,5	57,7	18,6
ЭКФ ₀₅		0,5		0,6	0,6
ОВП-4	10 – назорат	70,5	100,0	62,8	19,7
	20	63,8	90,5	55,2	18,7
	30	58,2	82,5	54,1	17,5
ЭКФ ₀₅		0,3		0,4	0,4
П-7	10 – назорат	52,1	100,0	57,1	17,5
	20	52,0	99,8	49,4	16,4
	30	50,9	97,7	35,5	14,8
ЭКФ ₀₅		0,6		0,4	0,6

Кўчатларни етиштириш билан боғлиқ уч йиллик харажатларни ҳисобга олган ҳолда олинган соф фойда тажрибанинг ушбу вариантыда гектарига 236 млн. 900 минг сўмни ташкил этди, бунда 1000 дона стандарт кўчатларнинг таннархи 2 млн. 431 минг ёки ҳар бир кўчатнинг таннарҳи 2431 сўмни ташкил этди.

Олчани Шпанка Черная нави кўчатларини вегетатив йўл билан кўпаядиган кучсиз ўсувчи П-7 пайвандтагида энг узун интеркаляр қўйилма пайвандланган ҳолда етиштиришнинг рентабеллиги 229,0% ни ташкил этди, бу эса кучли ўсувчи камхастак олча ва ОВП-4 пайвандтагларига нисбатан 29,5% га юқори бўлди.

References:

1. Степанов С.Н. Резервы и проблемы питомниководства // Садоводство. – 1982. - №3. – С. 3-5.
2. Андронов И.Г., Матаганов Б.Г. Опыт культуры плодовых деревьев на слаборослых подвоях в Казахстане // Сады на карликовых подвоях. –М., 1966. –С.190-207.
3. Каричев К.Г., Савенко И.П. Особенности роста саженцев яблони со вставкой карликового подвоя в питомнике // Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1979. - №7. – С. 39-42.
4. Матаганов Б.Г., Укибасов О.А. Использование промежуточных прививок слаборослого подвоя при выращивании яблони в интенсивных садах // Научные труды Казахского СХИ. – Алма-Ата, 1978. – Вып.2. – С. 28-34.
5. Колесников А.И. Зимняя прививка как способ размножения вишни // Наука – производству (Селекция, сортоизучение, агротехника плодовых и ягодных культур) / Сб. статей. – Тула, 1980. – Т. 10. – 4.2. – С. 85-94.
6. Шляпников С.Б. Плодовые деревья с клоновыми вставками // Земля родна. – 1968. - №10. – С. 24-25.